

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15164434>

EPOKSIDLANGAN KUNGABOQAR MOYLARI OLIISH VA ULARNING TADQIQOTI

¹ Kulbasheva X.X., ² Turayev X.X., ³ Qarshiyev N.X.,
⁴ Doniyev M.Sh., ⁵ Muhiddinova Sh.Sh.

¹ Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o'qituvchisi

² Termiz davlat universiteti, k.f.d., prof.

³ Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti stajyor o'qituvchisi

^{4,5} Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

***Annotatsiya:** Kungaboqar yog'i va uning hosilalarining chumoli kislotasi ishtirokida vodorod peroksid bilan o'zaro ta'siri o'rganildi. Sintez sharoitiga qarab turli nisbatlarda digidrokso va epoksi hosilalari aralashmasi hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Epoksidlangan o'simlik moylari tarkibini o'rganishda zamonaviy tahlillardan foydalanilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kungaboqar moyi, epoksidlash, chumoli kislotasi, polivinilxlarid, plastifikator, vodorod peroksid, tetrabutiltitanat trioktilbenzilammoniy, tozalash, eruvchanlik, olefinlar.*

Kirish: Oxirgi 30 yil ichida dunyoda ekologik vaziyatning yomonlashuvi tufayli qazilma qoldiqlarni qayta tiklanadigan xomashyo manbalari bilan almashtirish tendentsiyasi kuzatildi. Neft va gaz kimyosi ishlab chiqarish mahsulotlari, xalq xo'jaligining ko'plab tarmoqlarida va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning turli sohalarida aholi ehtiyojlarini yetarli darajada qondirishiga qaramay, zaharlilik va parchalanish qobiliyati kabi kamchiliklarga ega va shuning uchun foydalanishdan keyin: ular o'nlab yillar davomida yerda to'planadi. Hozirgi vaqtda "Yashil kimyo" deb ataladigan jarayonlarning vazifasi atrof-muhitga foydali ta'sir ko'rsatadigan kimyoviy va texnologik jarayonlarni takomillashtirishdir [1].

Asosan bunday texnologiyalar uglevodorod zahiralari bo'lmagan yoki cheklangan hududlarda, shuningdek, muhim biomassa zahiralari ega bo'lgan hududlarda (Shimoliy va Lotin Amerikasi, Evropa Ittifoqi, Janubi-Sharqiy Osiyo va ba'zi Afrika mamlakatlari) ishlab chiqilmoqda.

Hozirgi vaqtda epoksidlangan o'simlik moyi hosilalarini moylash materiallari sifatida ishlatish uchun ko'plab sabablar mavjud. Epoksidlar sanoatda katta qiziqish uyg'otadi, chunki ular polimerlar, bog'lovchi moddalar, smolalar va boshqa

materiallarni tayyorlash uchun oraliq birikmalardir. O‘simlik moylari moylash materiallari sifatida, mineral xomashyoga asoslangan moylardan farqli o‘laroq, biologik parchalanadigan va toksik bo‘lmagan materialdir [2]. Xususan yuqori karbon kislotalarning epoksidlari polimerlar ishlab chiqarishda bevosita plastifikator va stabilizator sifatida ishlatiladi [3]. Epoksi aralashmalari - epoksi halqalarni (bir yoki bir nechta) o‘z ichiga olgan kimyoviy moddalardir. Epoksi halqa asosan ikkita uglerod atomiga bog‘langan bitta kislorod atomidir. Ular aminokislotalar, gidroksil va karboksil guruhlari, shuningdek, mineral kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, nisbatan barqaror birikmalar hosil qiladi. Epoksi aralashmalari erituvchilar, plastifikatorlar, Mineral xomashyoga asoslangan moylardan farqli o‘laroq o‘simlik moylari kimyoviy moddalarning keng sinfiga kiradi. Ular asosan glitserinning triesterlari va tabiatda keng tarqalgan yog‘ kislotalari, ularning asosiy manbai arzon o‘simlik xomashyosi bo‘lib, uni ishlab chiqarish umuman ekologik xavfsizlik talablariga javob beradi. Epoksidlanish uchun turli xil o‘simlik moylari ishlatiladi. O‘simlik turiga qarab yog‘ning tarkibi sezilarli darajada farqlanadi [4]. Epoksidlangan yog‘ foydalanish uchun qiziqish uyg‘otadi [5].

So‘nggi 20-25 yil ichida o‘simlik va hayvonot mahsulotlari, shuningdek, ularning hosilalari epoksidlanishi bo‘yicha juda katta miqdordagi materiallar to‘plangan. Tadqiqotlar o‘xshash xususiyatga ega, qoida tariqasida, o‘simlik moylari, to‘yinmagan yog‘li kislotalar va ularning hosilalari (yog‘ kislotalarining alkil efirlari) tadqiqot ob’ekti hisoblanadi [6]. Jarayon ikki fazali suv-organik tizimda amalga oshiriladi. Birinchidan, chumoli kislotasi va vodorod peroksid eritmalaridan kislotali-katalitik perchumoli kislota katalizator ishtirokida sodir bo‘ladi [7]. Bundan tashqari perchumoli kislota tuzilish xususiyatlari tufayli barqaror siklik shaklni hosil qiladi, organik fazaga o‘tadi, bu yerda organik birikmaning 10 qo‘sh bog‘iga peroksidning elektrofil hujumi sodir bo‘ladi [8,].

Perchumoli kislota eritmasi yordamida to‘yinmagan birikmalarning epoksidlanish jarayoni sxemasi [10].

Jarayonning asosiy ko‘rsatkichlari epoksi soni (yoki 100 g namunadagi epoksi kislorodning massa miqdori) va qo‘shbog‘larning qoldiq tarkibi (yod soni birliklarida). Yog‘lar va ularning hosilalari epoksi sonining qiymatiga quyidagi parametrlar ta’sir qiladi:

- qo'shbog' ekvivalentlari (DS), chumoli kislota va vodorod peroksid ($[\text{DS}]/[\text{HCOOH}]/[\text{H}_2\text{O}_2]$) molyar nisbati;
- aralashtirish intensivligi;
- harorat;
- jarayonning vaqti;
- katalizator miqdori;
- inert erituvchining mavjudligi va miqdori.

Aniqlik uchun 1.1-jadvalda turli tadqiqotchilar tomonidan olingan optimal sharoitlarda jarayonning asosiy ko'rsatkichlari ko'rsatilgan.

Perchumoli kislota bilan epoksidlanish jarayoni qat'iy selektiv emas, uning qiymatlari (ikkilamchi bog'lanishlar uchun epoksidlarning selektivligi) 75-98% oralig'ida. Selektivlikdagi og'ishning mumkin bo'lgan sabablari orasida NMA ning beqarorligi tufayli parchalanishini, shuningdek, suvli fazaning tarkibiy qismlari (MA, HP, NMA va suv) organik fazada sodir bo'ladi. Yon mahsulotlarning mavjudligi turli xil fizik-kimyoviy tahlil usullari bilan qayd etilgan: IQ, NMR spektroskopiyasi, titrimetrik usullar glikollar, shuningdek, oksiformilgidroksidlari mavjudligini qayd etgan.

Tadqiqot vositalari va usullari. Ishda kungaboqar yogi, chumoli kislota, vodorod peroksid, disterlangan suv natriy gidrokarbonat suvli eritmasi ishlatilgan, tadqiqotda oksidlangan oleyn kislota (oleks) shuningdek, ko'p tonnali o'simlik yog'lari, kungaboqar, makkajo'xori va soya yog'lari oksidlanish, epoksidlanish jarayoni o'rganiladi.

Kungaboqar o'simligi va moyi (*Helianthus annuus* L.) Kungaboqar o'simligi - murakkabguldoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik, asosiy moyli ekinlardan biri. Vatani - Shimoliy Amerika. Yovvoyi holda o'sadigan kungaboqarni ispanlar Yevropaga 1510-yilda keltirganlar. Dastlab manzarali o'simlik sifatida ekilgan. Uzoq tanlash yo'li bilan madaniy kungaboqar (dastlab pistasi chaqiladigan, so'ngra moy olinadigan xillari) yaratilgan

IQ-spektroskopiya - (Yaponiyada ishlab chiqarilgan Fure spektrometri. IQ spektroskopik tadqiqotlar SHIMADZU infraqizil Fure spektrometrida (diapazoni $400-4000 \text{ cm}^{-1}$, o'lchamlari 4 cm^{-1}) kukun usulida o'tkazildi. Olib borilgan tajribalar natijasida hosil bo'lgan yangi moddaning dastlabki moddalarga nisbatan fizik-kimyoviy xossalari bo'yicha farqi, raksiyaning borishini bilish uchun sintez qilingan yuqori bo'kuvchan gidrogellarning tarkibi IQ-spektrlar yordamida taqtil qilindi. Namunalarni 4000 cm^{-1} dan 400 cm^{-1} gacha (to'lqin uzunligining $10^{-6} - 10^{-3} \text{ m}$) bo'lgan sohalar oralig'ida qanday yangi funksional guruhlar hosil bo'lganligi haqida tahlillar olindi. Olingan yangi mahsulotning yutilish chiziqlari o'rganilib chiqildi [28, 29].

YaMR - (yadro - magnet rezonans) - Yadro MAGNIT REZONANSI (YMR) Usuli NMR usuli moddaning radiochastotali nurlanish bilan o'zaro ta'sirini

o'rganuvchi radiospektroskopik usullarga tegishli bo'lib, magnit-rezonans hodisasiga, tashqi magnitdagi atom yadrolarining magnit energiya darajalari orasidagi rezonansli o'tishlar hodisasiga asoslanadi. maydon. NMR usuli molekulyar strukturani, molekulararo o'zaro ta'sirlar dinamikasini, kimyoviy reaksiya mexanizmini o'rganish va moddalarning miqdoriy tahlilini o'tkazish uchun ishlatiladi.[30].

Tajribaviy qism. Tajribada kungaboqar moyi GOST 1.2-2009 bo'yicha GOST 1706-78 bo'yicha chumoli kislota ishlatiladi. Buning uchun kolbaga kungaboqar yog'i 50 gr va 7gr chumoli kislota solindi 200 ayl/min tezligida aralashtirib turgan holda stakan sekin qizdirildi va 30 daqiqadan so'ng vodorod peroksid 30% lisidan 15 gr solindi. Harorat 70°C da 3 soat ushlab turildi. Vodorod peroksid 4 gr solindi. So'ngra reaksiyon aralashmaga 3 soatdan so'ng yana aralashtirib turgan holda vodorod peroksid solindi va aralashtirib turildi. Olingan aralashma tindirilib 5% li natriy gidrokarbonat suvli eritmasi bilan yuvilib, ajratish varonkasida ajratildi. Organik faza distirlangan suv bilan yuvildi. Organik fazaga aralashgan suv vakum yordamida ajratib olinib yog' quritiladi. Olingan epoksidlangan yog'ning yod soni va yepoksid soni aniqlanadi. Olingan aralashma tindirildi va probirkaga 5-ml gramm solib moyli hamomda qizdirib turilgan holatda CO₂ gazi o'tkazildi, jarayon katalizator ishtirokida olib borildi. Ishda chumoli kislotalari, shuningdek katta tonnali o'simlik yog'lari: Kungaboqar yog'ning, epoksidlanish jarayonlari o'rganildi. Oksidlanish vodorod peroksid, tetrabutiltitanat katalizator yordamida amalga oshirildi, ular tegishli konsentrlangan kislotalar va vodorod peroksidning suvli eritmasi yordamida olindi. Oksidlanish kinetikasi peroksid birikmalarining to'planishi, yod qiymati va sinishi ko'rsatkichi bilan baholandi.

A

B

3-rasm. Olingan epoksidlangan kungaboqar moyining YaMR (A) va PMR (B) tahlili

Спектры ЯМР регистрировали на спектрометре JNM-ECZ600R (JEOL, Япония) при рабочей частоте 600 МГц, для ^1H в растворах CDCl_3 . В качестве внутреннего стандарта в спектрах ЯМР ^1H использовали ТМС (0 м.д.). В спектрах ЯМР ^{13}C в качестве внутреннего стандарта использовался химический сдвиг растворителя (CDCl_3 , 77.16 м.д. относительно ТМС). YaMR tahlilda 1, 1'; 2, 2'; 3, 3'; 4, 4'; 5, 5'; 6, 6'; 8, 8'; 9, 9'; 10, 10'; 11, 11'; 12 uglerodlarga tegishli signallari tegishlicha 143.49; 127.67; 113.93; 156.25; 113.93; 127.67; 68.67; 50.07; 44.53; 30.94; 41.59 m.u. sohalarda kuzatiladi. PMR spektrida epoksidlangan kungaboqar moyi molekulasidagi simmetrik 8, 8' hamda 10, 10' - simmetrik uglerod atomlarida joylashgan protonlarining dublet-dublet signallari tegishlicha 3.87-4,15 m.u. va 2,68-2,82 m.u. sohada va 2, 2'; 3, 3'; 5, 5'; 6, 6'-uglerod atomlarida joylashgan protonlarning signallari tegishlicha 7.11; 6.80; 6.80; 7.11 m.u. sohalarda kuzatiladi. 9, 9' - simmetrik uglerod atomlaridagi protonlarning dublet-dublet-triplet signallari 3.28 m.u. sohalarda kuzatiladi. 11, 11' - simmetrik uglerod atomlaridagi protonining singlet signali 1.61 m.u. sohasida kuzatiladi (1-jadval).

Jadval 1. O‘simlik moyining epoksidlanish jarayonini o‘zgartirish
(reaktsiya vaqti 60 ° C da 6 soat).

Reagent (ml)				Epoksidlanish,% unumi
Yog ‘, ml	Chumoli kislota, ml	H ₂ O ₂ , ml 30%	Qo‘shimcha ravishda	
46	7	15	Trietanolamintitanad+0,2- ml CO ₂ gazi	35
46	7	15	Polibuteltitanad+0,3- 0,4ml CO ₂ gazi	32
46	7	15	Tetrabutiltitanat + 0,2ml H ₂ O ₂ ,4gr CO ₂ gazi	72
46	7	15	+04 gr H ₂ O ₂ ,Magnit aralashtirgich	56
46	7	15	Titrabutelamoniybromid 0,2 ml CO ₂ gazi	34
46	7	15	Dixloretan 0,1ml Magnit aralashtirgich	65

4.Jadvalda ko‘rinadiki 0,2ml titrabuteltitanat katalizatorida 46 gr moyga nisbatan,4 gramm vodorod peroksid va CO₂ gazi doyimiy o‘tkazilib turildi,tajribada 72% eng yuqori epoksidlanish unumiga erishildi. Shunday qilib tadqiqot shuni ko‘rsatdiki,eng ko‘p ekologik toza va arzon epoksidlanish usullaridan eng samaralisi hisoblanadi.

Xulosa. Hozirgi vaqtda mavjud bo‘lgan barcha epoksidlovchi moddalar orasida vodorod peroksid eng afzal hisoblanadi. Bu arzon, zaxarli emas, ekologik nuqtai nazardan xavfsiz, chunki u suv va kislorodga juda oson parchalanadi. Vodorod peroksidi bilan epoksidlanishdan so‘ng, yagona yog‘ maxsulot konsentratsiyali vodorod peroksidning suvli eritmaları juda barqaror va ishlov berishda ortiqcha ehtiyotkorlikni talab qilmaydi. Mahalliy xomashyodan epoksidlangan o‘simlik moylarini olishning kam chiqindiligi, ekologik toza texnologiyasini ishlab chiqildi. Ishning maqsadi epoksidlangan kungaboqar yo‘gi ishlab chiqarishning yangi, tubdan farq qiladigan mahalliy texnologiyasining asoslarini ishlab chiqish va unda bir necha to‘rtlamchi amoniy tuzlardan foydalanildi,bular orasi eng samaralisi titraamoniybromid ekanligi aniqlandi. olingan mahsulotlarni IQ infraqizil spektroskopiyada tahlili Yadro MAGNIT REZONANSI (YMR) Usuli NMR usuli moddaning radiochastotali nurlanish bilan o‘zaro ta’siri o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rossiyada yashil kimyo: shanba. ilmiy tr. / Moskva universiteti nashriyoti; ed. V.V.Lunina, P. Tundo, E. S. Lokteva. M. : Moskva davlat universiteti nashriy oti, 2004. 231 b.
2. Rhee I. Evolution of environmentally acceptable hydraulic fluids / I. Rhee // NLGI Spokesman. - 1996. - № 60. - P. 28-31.
3. Padmasiri K. Gamage Epoxidation of some vegetable oils and their hydrolysed products with peroxyformic acid - optimised to industrial scale / K. Gamage Padmasiri // J. Natn. Sci. Foundation Sri Lanka. - 2009.Vol. 37, № 4. P. 229-240.
4. S.M. Palashn, M.A. Kalam, H.H. Masjuki, B.M. Masum, I.M. Rizwanul Fattah, M. Mofijur. Impacts of biodiesel combustion on NOx emissions and their reduction approaches // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2013. - Vol. 23. - pp. 473-490.
5. Avinash Kumar Agarwal. Biofuels (alcohols and biodiesel) applications as fuels for internal combustion engines // Progress in Energy and Combustion Science. - 2007. - Vol. 33. - pp. 233-271.
6. A.M. Liaquat, M.A. Kalam, H.H. Masjuki, M.H. Jayed. Potential emissions reduction in road transport sector using biofuel in developing countries // Atmospheric Environment. - 2010. - Vol. 44. - pp. 3869-3877.
7. ЮдаевС.А.,Ивашкина Е.Н., Долганова И.О.Кулажская А.Д. Сапунов В.Н.Разработка математической модели процесса эпоксидирования биодизеля в присутствии молибденового катализатора // Химическая промышленность сегодня. - 2017, - №1 - с.22-3.
8. M.H. Jayed, H.H. Masjuki, R. Saidur, M.A. Kalam, M.I. Jahirul. Environmental aspects and challenges of oilseed produced biodiesel in Southeast Asia // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2009.
9. Rhee I. Evolution of environmentally acceptable hydraulic fluids/I.Rhee // NLGI Spokesman. - 1996. - № 60. - P. 28-31.